

RANSOMWARE DASTURLARINING ISHLASH MEXANIZMLARI VA ZAMONAVIY KRIPTOGRAFIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING TAHLILI

Behzod Sobirjonov Qahramonovich

FarDu Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi
behzodbekqahramonovich@gmail.com

Turdiqulova Dildora Erkinjon qizi

FarDu Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 2-bosqich talabasi
dildoraxon2324@gmail.com

Telefon raqam: 94-123-23-24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19658930>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ransomware turidagi zararli dasturlarning ishlash mexanizmlari va ular tomonidan qo'llaniladigan zamonaviy kriptografik shifrlash algoritmlari tahlil qilinadi. Ransomware hujumlari ma'lumotlarni shifrlash orqali foydalanuvchilarni to'lov amalga oshirishga majbur qiladi. Maqolada ushbu dasturlarning tarqalish usullari, ishlash bosqichlari hamda simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmlarining qo'llanilishi keng yoritilgan. Shuningdek, ransomware tahdidlariga qarshi samarali himoya strategiyalari va kiberxavfsizlik choralarning ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Kiberxavfsizlik, Ransomware, Kriptografiya, AES, RSA, Shifrlash algoritmlari, Kiberhujum.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются механизмы работы вредоносных программ типа ransomware и используемые ими современные криптографические алгоритмы шифрования. Анализируются этапы атак, методы распространения и применение симметричных и асимметричных алгоритмов. Также освещаются современные методы защиты от подобных угроз.

Ключевые слова: Кибербезопасность, Ransomware, Криптография, AES, RSA, Шифрование, Кибератака.

ANNOTATION

This article analyzes the working mechanisms of ransomware malware and the modern cryptographic encryption algorithms they employ. It examines attack stages, propagation techniques, and the use of symmetric and asymmetric encryption methods. The study also highlights effective cybersecurity strategies to mitigate such threats.

Keywords: Cybersecurity, Ransomware, Cryptography, AES, RSA, Encryption algorithms, Cyberattack.

Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda kiberxavfsizlik muammolari ham tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, ransomware turidagi zararli dasturlar so'nggi yillarda eng xavfli kiber tahdidlardan biriga aylangan. Ushbu dasturlar foydalanuvchi yoki tashkilot ma'lumotlarini shifrlab qo'yish orqali ularni qayta tiklash evaziga moliyaviy to'lov talab qiladi. Natijada nafaqat ma'lumotlar yo'qolishi, balki katta iqtisodiy zararlar ham yuzaga keladi.

Ransomware dasturlarining ishlash mexanizmi bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi. Dastlabki bosqichda zararli dastur tizimga kirib boradi. Bu jarayon odatda fishing xabarlarini, zararli fayllar, eksploitlar yoki himoyasiz tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Keyingi bosqichda

dastur tizimda faoliyat yuritishni boshlaydi va muhim fayllarni aniqlashga kirishadi. So'ngra ushbu fayllar maxsus kriptografik algoritmlar yordamida shifrlanadi. Yakuniy bosqichda foydalanuvchiga to'lov talabi (ransom note) taqdim etiladi.

Ransomware dasturlarining asosiy kuchi ularning kriptografik mexanizmlarida namoyon bo'ladi. Zamonaviy ransomware namunalari ko'pincha simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmlarining kombinatsiyasi qo'llaniladi. Masalan, fayllarni tezkor shifrlash uchun simmetrik algoritim — AES (Advanced Encryption Standard) ishlatiladi. Ushbu algoritim yuqori tezlik va samaradorlikka ega bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida shifrlash imkonini beradi.

Biroq faqat simmetrik shifrlashdan foydalanish xavfsizlik nuqtai nazaridan yetarli emas. Shu sababli ransomware dasturlari assimetrik algoritmlar, xususan RSA (Rivest–Shamir–Adleman) yordamida shifrlash kalitlarini himoya qiladi. Bunda AES orqali shifrlangan fayllar kaliti RSA ochiq kaliti bilan yana shifrlanadi. Natijada foydalanuvchi shifrlash kalitini mustaqil ravishda tiklay olmaydi va hujumchining yopiq kalitisiz ma'lumotlarni ochish deyarli imkonsiz bo'ladi.

Ransomware hujumlarining yana bir muhim jihati — ularning yashirin va murakkab arxitekturaga ega ekanligidir. Ko'plab zamonaviy ransomware dasturlari antivirus tizimlarini chetlab o'tish, tizimni kuzatishdan yashirinish va hatto zaxira fayllarni ham yo'q qilish kabi funksiyalarga ega. Bundan tashqari, ayrim hollarda ular tarmoq bo'ylab tarqalib, bir nechta qurilmalarni bir vaqtning o'zida zararlashi mumkin.

Bunday tahdidlarga qarshi kurashishda kompleks yondashuv zarur. Birinchidan, muntazam ravishda ma'lumotlarning zaxira nusxalarini yaratish muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, zamonaviy antivirus va xavfsizlik tizimlaridan foydalanish lozim. Uchinchidan, foydalanuvchilarning kiberxavfsizlik bo'yicha bilimlarini oshirish zarur, chunki ko'plab hujumlar inson omili orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, ko'p bosqichli autentifikatsiya va tizimlarni muntazam yangilab borish ham muhim himoya choralaridan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, ransomware dasturlari zamonaviy kiberxavfsizlik tizimlari uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Ularning ishlash mexanizmi va kriptografik asoslarini chuqur o'rganish ushbu tahdidlarga qarshi samarali kurashish imkonini beradi. Ayniqsa, shifrlash algoritmlarining murakkabligi ransomware hujumlarini aniqlash va bartaraf etishni qiyinlashtiradi. Shu sababli texnik himoya choralarini takomillashtirish bilan birga, foydalanuvchilarning ongli va ehtiyotkor bo'lishi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*.
2. Kahn, D. (1996). *The Codebreakers: The Story of Secret Writing*.
3. ISO/IEC 27001. *Information Security Management Systems Requirements*.
4. ENISA (2024). *Ransomware Threat Landscape Report*.